

Облік і оподаткування

УДК 657.372.1

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14543397>

**Порівняльний аналіз бухгалтерського балансу Угорщини та України:
правові, організаційні та практичні аспекти**

Ганусич Вероніка Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II, м. Берегове, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-6902-6303>

Шімон Віолетта

магістр 2-го курсу ОП «Міжнародний облік і оподаткування», Закарпатський
угорський інститут ім. Ференца Ракоці II, м. Берегове, Україна,
<https://orcid.org/0009-0009-9149-2867>

Прийнято: 19.11.2024 | Опубліковано: 29.11.2024

Анотація. Стаття присвячена порівняльному аналізу бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні та Угорщині. Основна мета дослідження — виявити схожості та відмінності між системами обліку цих двох країн, визначити їхній вплив на прозорість фінансової звітності, а також проаналізувати, як ці особливості можуть впливати на прийняття управлінських рішень. У ході дослідження використовувались методи порівняльного аналізу, систематизації, узагальнення нормативної документації та інтерпретації результатів.

Результати дослідження висвітлюють ключові аспекти складання фінансової звітності, включаючи структуру бухгалтерських балансів,

класифікацію активів і пасивів, терміни подання звітності та їхню публікацію. Дослідження показало, що обидві країни базують свої системи бухгалтерського обліку на Міжнародних стандартах фінансової звітності (IFRS), проте спостерігаються значні відмінності в національних підходах. В Україні фінансова звітність більш орієнтована на виконання національних стандартів бухгалтерського обліку, що включають специфічні положення щодо термінів подання та класифікації активів. В Угорщині, натомість, система побудована з більшим акцентом на гармонізацію з європейськими нормами, включаючи спрощені звіти для малого бізнесу.

Висновки дослідження вказують на те, що прозорість фінансової звітності та її вплив на прийняття управлінських рішень значною мірою залежать від ступеня стандартизації та впровадження цифрових технологій у бухгалтерський облік. У висновках наголошено на важливості гармонізації національних стандартів з міжнародними, що сприятиме покращенню фінансової звітності та конкурентоспроможності підприємств.

Перспективи подальших досліджень включають аналіз впливу цифровізації на бухгалтерський облік, порівняння адаптації міжнародних стандартів в інших європейських країнах і оцінку їхнього впливу на довгострокову фінансову стабільність.

Ключові слова: фінансова звітність, бухгалтерський облік, Україна, Угорщина, IFRS, порівняльний аналіз, стандартизація, структура балансу, управлінські рішення.

Comparative analysis of the balance sheet of Hungary and Ukraine: legal, organizational, and practical aspects

Veronika Hanusych

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Accounting and Auditing, Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, Berehove, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-6902-6303>

Violetta Shimon

2 year, Master's Degree, accounting and taxation, Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education, Berehove, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0009-9149-2867>

Abstract. The article is devoted to the comparative analysis of accounting and financial reporting in Ukraine and Hungary. The primary **purpose** of the study is to identify similarities and differences between the accounting systems of these two countries, determine their impact on the transparency of financial reporting, and analyze how these features influence managerial decision-making. The study uses the **methods** of comparative analysis, systematization, generalization of regulatory documents, and interpretation of results.

The study results highlights key aspects of financial reporting, including the structure of balance sheets, the classification of assets and liabilities, reporting deadlines, and publication practices. The findings reveal that both countries base their accounting systems on International Financial Reporting Standards (IFRS), yet significant differences exist in their national approaches. In Ukraine, financial reporting is more oriented toward compliance with national accounting standards, which include specific provisions regarding submission deadlines and asset classification. In Hungary, the system places greater emphasis on harmonization with European regulations, including simplified reporting for small businesses.

The research conclusions indicate that the transparency of financial reporting and its influence on managerial decision-making largely depend on the degree of standardization and the implementation of digital technologies in accounting practices. The conclusions emphasize the importance of harmonizing national standards with international ones, which would improve the quality of financial reporting and enhance the competitiveness of enterprises.

The prospects for further research include analyzing the impact of digitalization on accounting, comparing the adaptation of international standards in other European countries, and assessing their influence on long-term financial stability.

Keywords: financial reporting, accounting, Ukraine, Hungary, IFRS, comparative analysis, standardization, balance sheet structure, managerial decisions.

Постановка проблеми. Організація підготовки фінансових звітів підприємства, а також прийняття управлінських рішень щодо покращення фінансового стану підприємства є складною сферою, яка зосереджена на зборі, систематизації та аналізі фінансової інформації підприємства. Завдання не обмежується лише підготовкою фінансових звітів, але включає ефективну організацію процесів і підтримку управлінського прийняття рішень. Без регулярного оновлення та дотримання юридичних норм забезпечення актуальності фінансового стану підприємства неможливе. До основних цілей належить підвищення фінансової прозорості та зрозумілості, а також надання керівництву такої інформації, на основі якої можуть прийматися ефективні рішення для розвитку та стабільності підприємства. Аналіз показників балансу дає можливість більш ефективно управляти фінансовими процесами та сприяти довгостроковому успіху підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі відсутні актуальні дослідження, що стосуються порівняльного аналізу фінансової звітності Угорщини та України. Спільні та відмінні риси бухгалтерського обліку вказаних країн досліджувала В.С. Семейон [14] (зокрема, в розрізі підприємств

Закарпатської області), аналізуючи облік необоротних активів. Інформаційне наповнення українських звітів досліджується та висвітлюється у публікаціях багатьма вітчизняними вченими, зокрема С.Ф. Голов [2], Т.О. Євлаш [3], І.В. Жолнер [4], Я.С. Золотарьова, Г.О. Германчук [5], І. В. Кошкалда, О. В. Ковальова Р.Л. [6], Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [7], Г. М. Курило [8], Н. В. Лагодієнко, Л. В. Іванченкова, Л. Б. Скляр, В. С. Іванченков [9], Семейон В. [9, 13, 14], Ю.В. Максимів [11], В. С. Мальченко [12], Р.Л. Хом'як, І.Л. Цюцяк, А.Л. Цюцяк [15], які також проводять дослідження на міжнародному рівні. Особливості бухгалтерського обліку Угорщини розглядаються в україно-угорському навчально-практичному виданні під авторством Ч. Лентнер та В. Семейон [10]. Угорські дослідники, які вивчили питання складання та подання фінансових звітів, зокрема балансу: Kardos B., K. V. Farkas, M. Zs. Török [1], Mundrák R. [16], Fülöp Á.-Z. [17], Takács A., Márkus G. [18].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Інтеграція України в європейський економічний простір може досягатися лише через тісну співпрацю із країнами – найближчими сусідами. Взаємне вивчення та порівняльний аналіз фінансової звітності спростить обмін фінансовою інформацією при співпраці, експортно-імпортних та інших відносинах. Особливо актуально це питання постає в рамках розвитку транскордонного співробітництва для прикордонних областей, до яких відноситься зокрема Закарпатська область, яка наразі є важливим транспортним хабом.

Не зважаючи на значну чисельність наукових праць, присвячених питанням складання та подання фінансової звітності, лишаються невисвітленими питання компаративного аналізу звітних форм України із звітністю країн Європейського союзу. Нагальна потреба у порівнянні звітних форм, зокрема розуміння показників бухгалтерського балансу, України та Угорщини виходить із тісної економічної співпраці двох країн. Угорщина традиційно займає провідні позиції по прямим іноземним інвестиціям в Україну. За даними Державної служби статистики України станом на 1 липня 2020 року

(свіжіші дані відсутні) в Україні здійснювало господарську діяльність 866 суб'єктів господарювання з угорськими засновниками-нерезидентами.

Покращити якість та інтенсивність співпраці можливо через подолання певного інформаційного вакууму, що створюється по причині значних відмінностей у методології бухгалтерського обліку, різниці в побудові плану рахунків та структурних особливостей звітних форм. Оскільки як в Україні, так і в Угорщині діють централізовано затверджені форми балансів, важливо порівняти їх змістове наповнення, а також правові, організаційні та практичні аспекти складання. Це зробить взаємне інформаційне поле більш прозорим та значно покращить економічне середовище для співпраці.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Основною метою статті є висвітлення структури та національних особливостей фінансової звітності, а також процедури її складання як в Україні, так і в Угорщині. Це важливо з точки зору аналізу впливу фінансової звітності на прийняття управлінських рішень і пошук шляхів ефективнішого управління фінансовими ресурсами у діяльності підприємств. Для досягнення мети визначено наступні завдання:

- дослідити підходи до визначення фінансової звітності та її якісні характеристики;
- здійснити порівняльний аналіз організаційних особливостей складання фінансової звітності в Україні та Угорщині;
- порівняння категорій підприємств в обох країнах задля фінансового звітування;
- провести порівняння бухгалтерського балансу обох країн через призму наступних критеріїв: правове середовище, мова складання; валюта; податкові особливості; аудит;
- вивчити основні структурні відмінності у побудові чинної форми балансу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансові звіти та їхній аналіз є не лише обов'язком, а й стратегічним інструментом для підприємства. Регулярно оновлені та ретельно підготовлені фінансові звіти дозволяють керівництву ухвалювати зважені рішення на основі широкого спектру інформації. Аналіз звітності дозволяє виділити й оцінити ключові аспекти фінансової діяльності підприємства, такі як ліквідність та прибутковість.

Підготовка та аналіз фінансових звітів слугують не лише для фіксації поточного стану підприємства, а й допомагають у розробці довгострокових стратегій та оптимізації фінансових ресурсів. У результаті цих процесів керівники можуть ухвалювати ефективні рішення, що сприяють фінансовій стабільності, зростанню та конкурентоспроможності підприємства в динамічних ринкових умовах. Ретельний і структурований підхід до фінансового планування та аналізу є ключовим для забезпечення довгострокової стійкості бізнесу.

Підготовлені фінансові звіти, їх організація та пов'язані з ними управлінські рішення разом сприяють підвищенню фінансової стабільності та стійкості підприємства. Завдяки аналізу й ефективним рішенням підприємство отримує можливість виявляти ризики, адаптуватися до змін ринку та реагувати на виклики. Головна мета цих процесів полягає в тому, щоб підприємство не лише реагувало на фінансові виклики, а й проактивно формувало свою стратегію задля досягнення довгострокового успіху.

Відповідно до вимог НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [6], фінансова звітність повинна формуватися з урахуванням таких якісних характеристик:

- **Зрозумілість** передбачає, що інформація, представлена у фінансових звітах, має бути чіткою та легкою для розуміння, за умови, що користувачі мають достатні знання та зацікавленість у сприйнятті цієї інформації.
- **Доречність** вказує, що фінансова звітність повинна містити лише таку інформацію, яка є важливою для прийняття рішень користувачами, дозволяючи

своєчасно оцінити минулі, поточні та майбутні події, а також перевірити та коригувати їхні оцінки, зроблені раніше.

- **Достовірність** означає, що фінансова звітність повинна бути точною, без помилок або спотворень, які можуть вплинути на прийняття рішень користувачами.

- **Зіставність** передбачає, що звітність повинна забезпечувати можливість порівняння фінансових звітів за різні періоди та між різними підприємствами.

Сутність поняття "фінансова звітність" розглядалася багатьма науковцями.

Зокрема, український економіст Євлаш Т. О. [3] вважає, що фінансова звітність — це система показників, яка відображає фінансовий та майновий стан підприємства, результати діяльності за звітний період у зведених сумах.

Український аналітик у сфері обліку Курило Г. М. [8] зазначає, що фінансова звітність є невід'ємною частиною корпоративної звітності та надзвичайно важливим інструментом управління економікою.

За визначенням українського професора Крупки Я. А. [7]: фінансова звітність — це бухгалтерські звіти, які містять інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Український економіст Голов С. Ф. [2] у своїх наукових роботах наголошує, що фінансова звітність — це звіт, який підприємства повинні складати на основі бухгалтерських даних.

Український економіст Мальченко М. Ю. [12] стверджує, що фінансова звітність є блоком бухгалтерської та економічної інформації, яка систематизована, узагальнена за певними правилами і відповідає встановленим вимогам та принципам складання.

У таблиці 1 здійснено порівняння організаційних особливостей складання фінансової звітності в Україні та Угорщині.

Таблиця 1

Порівняння організаційних особливостей складання фінансової звітності в Україні та Угорщині

Характеристика	Україна	Угорщина
Дата подання річного балансу	Має бути поданий до Державної статистичної служби не пізніше 28 лютого наступного року, до Податкової служби зазвичай до 29 лютого	Якщо дата балансу 31 грудня, то крайній термін подачі — 31 травня
Дата балансу	31 грудня	31 грудня
Публікація	Для великих компаній публікується через smida.gov.ua або medoc.ua	Через онлайн-систему Звітності та заповнення форм (OBR) на e-beszamolo.hu
Документи річного звіту	1. Баланс (Звіт про фінансовий стан); 2. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); 3. Звіт про рух грошових коштів; 4. Звіт про власний капітал; 5. Примітки до річної фінансової звітності; 6. Фінансова звітність за сегментами	1. Баланс; 2. Звіт про результати; 3. Додаткова інформація; (4.) Бізнес-звіт — не є частиною річного звіту, але має бути підготовлений одночасно з ним.
Структура балансу	Активна та пасивна частина балансу	Баланс типу "А" та баланс типу "В"

Джерело: складено автором за даними [9-11,13]

Форми річних звітів підприємства з публічним інтересом та акціонерні товариства повинні подати до 30 квітня, в той час як великі підприємства та фінансові установи, що належать до категорії малих підприємств, мають термін для подачі фінансових звітів, що на 6 місяців пізніше після звітного року, тобто до 1 червня.

В Угорщині спрощений річний звіт можуть підготувати всі підприємства, якщо протягом двох послідовних років не перевищуються принаймні два з трьох критеріїв [1]:

1. балансова вартість активів не більше 500 мільйонів форинтів;

2. річний чистий дохід не більше 1000 мільйонів форинтів;
3. середня кількість працівників за рік не перевищує 50 осіб.

Якщо підприємство застосовує цей спрощений звіт щорічно, воно зобов'язане подати всі документи, крім звіту про результати діяльності.

Звітність разом з аудиторським висновком публікується для великих і середніх підприємств через їхні власні вебсайти в Україні.

У таблицях 2 та 3 наведено поділ підприємств на категорії задля фінансового звітування в Україні та Угорщині.

Таблиця 2

Категорії підприємств в Україні [19]

Категорія підприємства	Закон про бухгалтерський облік		
	<i>Вартість активів за балансовою вартістю</i>	<i>Чистий дохід від продажу товарів (товарів, робіт, послуг)</i>	<i>Середня кількість працівників</i>
Мікропідприємства	До 350 тисяч євро	До 700 тисяч євро	До 10 осіб
Малі підприємства	До 4 мільйонів євро	До 8 мільйонів євро	До 50 осіб
Середні підприємства	До 20 мільйонів євро	До 40 мільйонів євро	До 250 осіб
Великі підприємства	Більше 20 мільйонів євро	Більше 40 мільйонів євро	Більше 250 осіб

При класифікації підприємств за розмірами в Угорщині спостерігаються значні різниці в обсягах доходу та вартості активів (див. таблицю 3).

Таблиця 3

Категорії підприємств в Угорщині

Категорія підприємства	<i>Вартість активів за балансовою вартістю</i>	<i>Чистий дохід від продажу товарів (товарів, робіт, послуг)</i>	<i>Середня кількість працівників</i>
<i>Мікропідприємства</i>	До 2 мільйонів євро	До 2 мільйонів євро	До 10 осіб
<i>Малі підприємства</i>	До 10 мільйонів євро	До 10 мільйонів євро	До 50 осіб
<i>Середні підприємства</i>	До 43 мільйонів євро	До 50 мільйонів євро	До 250 осіб

Великі підприємства	Більше 43 мільйонів євро	Більше 50 мільйонів євро	Більше 250 осіб
---------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------

Джерело: складено автором на основі [1]

В Україні спрощені фінансові звіти включають лише форми балансу та звіту про фінансові результати. Їх може подавати будь-яке підприємство, яке:

- відноситься до категорії мікропідприємств,
- є малим підприємством — юридичні особи, які спрощують облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства.

Угорський та український бухгалтерські баланси базуються на подібних принципах і структурі, оскільки в обох країнах зазвичай фінансові звіти готуються відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS). Однак існують відмінності в їх складанні та застосовуваних методиках. Далі подано порівняльний аналіз бухгалтерських балансів двох країн:

I. Правове середовище:

- **Угорщина:** Правове середовище угорського бухгалтерського обліку базується на Законі про бухгалтерський облік в Угорщині та на Міжнародних стандартах фінансової звітності (IFRS) для угорських фінансових звітних стандартів.
- **Україна:** Правове середовище українського бухгалтерського обліку базується на Національних положення (стандартах) бухгалтерського обліку та на Міжнародних стандартах фінансової звітності (IFRS).

II. Мова та валюта:

- **Угорщина:** Бухгалтерський баланс в Угорщині завжди готується угорською мовою та, за замовчуванням, в угорських форинтах. Однак Закон про бухгалтерський облік дозволяє складання звітності в іншій функціональній валюті в окремих випадках.
- **Україна:** Бухгалтерський баланс в Україні готується українською мовою та в українських гривнях (UAH).

III. Податкові відмінності: В обох країнах можуть бути відмінності в бухгалтерських даних та вимогах до оподаткування.

IV. Аудит: У обох країнах великі підприємства зобов'язані проходити обов'язковий аудит, і процес аудиту регулюється законодавством.

У таблиці 4 представлено відмінні та спільні риси між структурою бухгалтерського балансу в Україні та Угорщині.

Таблиця 4

Структура бухгалтерського балансу

<i>Критерій</i>	В Україні	В Угорщині
<i>Позначення головних груп</i>	-	Латинськими буквами (наприклад, А. Необоротні активи)
<i>Позначення балансових груп</i>	Головні групи римськими цифрами (наприклад: I. Вкладені активи)	Балансові підгрупи римськими цифрами (наприклад I. Нематеріальні активи)
<i>Позначення статей балансу</i>	Чотиризначним арабським числом (наприклад, Нематеріальні активи 1000 код)	Однозначними арабськими числами (наприклад, 1. Вартість активів для організації чи реорганізації)

Джерело: складено автором

Як видно, позначення в звітності дещо відрізняються, але в обох звітах головні групи та балансові групи позначаються римськими цифрами.

Висновки. У результаті проведеного аналізу було виявлено, що система бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні та Угорщині має чимало спільних рис, зокрема застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) та схожість у структурі основних розділів бухгалтерських балансів. Водночас, існують суттєві відмінності у підходах до класифікації активів і пасивів, а також у вимогах щодо форми і термінів подачі фінансової звітності. В Україні застосовуються специфічні національні стандарти бухгалтерського обліку, які регулюють порядок підготовки фінансової звітності, що може

відрізнятися від угорської практики, де основним джерелом є національні стандарти, що базуються на IFRS.

Перспективи подальших досліджень включають порівняльний аналіз впливу національних стандартів на точність і прозорість фінансової звітності в Україні та Угорщині, а також дослідження впливу IFRS на якість фінансової звітності та бізнес-рішення в обох країнах. Окрім цього, важливим напрямком є розгляд стандартизації бухгалтерського обліку в контексті європейської інтеграції та гармонізації національних стандартів з міжнародними. Дослідження також можуть зосередитися на впливі цифровізації на бухгалтерський облік і процес подання фінансової звітності в умовах глобалізації. Подальші дослідження допоможуть розширити розуміння того, як національні особливості бухгалтерії можуть впливати на інформативність фінансової звітності, та дадуть можливість для більш ефективного застосування міжнародних стандартів.

Список використаних джерел:

1. Kardos B., Farkas K. B., Török M. Zs. Mikrogazdálkodói beszámoló. A számvitel és a controlling elmélete, gyakorlata : Újdonságok és kihívások a számvitel világában : I. Tudományos Konferencia konferenciakötete. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest, pp. 123-133. URL: <https://publikaciotar.uni-bge.hu/id/eprint/2164>
2. Голов С. Ф. Вдосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні в контексті євроінтеграції. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 1. с. 3-17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_1_2
3. Євлаш Т. О. Опорний конспект лекцій із дисципліни «Звітність підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання. Харків: ХДУХТ, 2016. 181 с.
4. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: Навч. посіб. К.: НУХТ, 2012. 335 с.
5. Золотарьова Я.С., Германчук Г.О. Звітність за міжнародними стандартами: новації у формуванні балансу. Економічні науки. Сер. : Облік і

фінанси. 2013. Вип. 10(3). С. 257-261. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10%283%29__44

6. Кошкалда І. В., Ковальова О. В. Особливості складання фінансової звітності згідно НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. № 4. С. 262-265. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2014_4_47

7. Крупка Я. Д., Задорожний З. В., Гудзь Н. В. Фінансовий облік : підруч. 4-те вид. [доп. і перероб.]. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 451 с.

8. Курило Г. М. Фінансова звітність і суттєвість: у контексті впливу наведеної інформації на прийняття рішень. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації, 2015, 2. с 104-111.

9. Лагодієнко Н. В., Іванченкова Л. В., Скляр Л. Б., Іванченков В. С. Формат і зміст бухгалтерського балансу в сучасній обліково-економічній моделі. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2021. № 3. С. 21-28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2021_3_5.

10. Лентнер Ч., Семйон В. Бухгалтерський облік і аудит в Угорщині (навчально-практичне видання) □ під наук. ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця □. Житомир: ПП "Рута", 2009. 176 с. (на укр. і угор. мові)

11. Максимів Ю.В. Фінансова звітність за НП(С)БО 1 та П(С)БО: аналіз змін. Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2013. – № 4 [21]. – С. 270–275 URL: <http://hdl.handle.net/123456789/2730>

12. Мальченко В. С. Бухгалтерський облік як інформаційна система для управління підприємством. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей (м. Мелітополь, 18-22 листопада 2019 р.). с. 52 URL: <http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11301>

13. Семйон В.С., Варга К.Й. Особливості складання та подання фінансової звітності: український та зарубіжний досвід. Науковий вісник

Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. 2012. Вип. 22.9. С. 259-264.

14. Семйон В.С. Поняття необоротних активів, їх класифікація та склад. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2009. № 3 (49). С. 162-166

15. Хом'як Р.Л., Цюцяк І.Л., Цюцяк А.Л. Організація та методика аудиту фінансової звітності суб'єктів господарювання. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Випуск 623, 2008. с. 259-265. URL :https://vlp.com.ua/files/37_4.pdf

16. Mundrák R. A számviteli mérleg – Miért jó, ha érted? 2022.02.19. URL: <https://silvermoon.hu/vallalkozasok/penzugyi-elemzes/a-szamviteli-merleg/>

17. Fülöp Á.-Z. Számviteli és mérlegtani alapfogalmak, Scientia, 2012 URL: https://www.researchgate.net/publication/315808243_SZAMVITELI_ES_MERLEG_TANI_ALAPFOGALMAK

18. Takács A., Márkus G. Számviteli alapismeretek. Pécs, 2024. 128 oldal URL: <https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/18265/takacs-a-markus-g-szamviteli-alapismeretek-pte-ktk-pecs-2019-jav.pdf?sequence=1>

19. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" №996-XIV, в редакції від 03.09.2024 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text>